

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENsiYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

MILLAT ONGIDAGI IKKI ASRIY INQILOB

Dilnoza Umarova,

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti doktoranti

Antik davrdan buyon, yani demokratik jamiyat, tuzum haqidagi konsepsiya yaratilganidan beri O‘zbekiston zaminida mavjud bo‘lgan davlatlarda demokratik g‘oyalar bo‘lganmi, qay tarzda rivojlangan kabi savollarga ilmiy yechimlar berilar. Biz esa ushbu maqola doirasida XX asrda O‘zbekistonda ro‘y bergan ikki inqilob natijasida jamiyat hayotida, turmushida, ongu shuurida kechgan evrilishlarni matbuot misolida tadqiq qilishni niyat qildik. Bulardan birinchisi 1917-1933 yillar va ikkinchisi 1985-1997 yillarni qamrab oladi.

1917-yil fevral inqilobidan oktabr inqilobiga qadar O‘rta Osiyoda ham siyosiy, ham ijtimoiy ham da g‘oyaviy bir bo‘shliq paydo bo‘ldi. Bundan foydalangan jadidlar tashabbus va iroda ko‘rsatib 72 kun yashagan Turkiston muxtoriyatini tuzishdi. Muxtoriyat bilan birga Turkiston birinchi marta demokratiyaning savqi tabiiysi—xalq hokimiyatchiligi an‘anasi bilan tanishdi. Bu jarayonlar haqida Adib Xolid “...jadidlar Turkistonda shahar aholisini oyoqqa qalqita boshlashandi. Harakatning markazi, shubhasiz, Toshkent bo‘lib, mart oyining dastlabki haftalari o‘tkazilgan qator yig‘inlarning har birida kamida o‘ttiz mingdan ortiq kishi jamlandi. Bunday katta yig‘ilishlar O‘rta Osiyoda hali kuzatilmagandi”, deb yozadi.¹ 1917-yil Buxoroda ham amirning Manifestidan

¹ Xolid A. O‘zbekiston tavalludi: ilk SSSR davrida millat, imperiya va inqilob.—Toshkent: “Akademnashr”, 2022.—B.59

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

foydalangan holda uyushtirilgan ommaviy yurishni ham shunga kiritish mumkin. Demak, asr boshida o‘zbek jamiyatida demokratiyaning asosiy sharti— ko‘pchilikning hokimiyatchiligi o‘zini namoyon qilgan deyish mumkin. Muxayev R.T.ga ko‘ra, umuman demokratik tizimlar quyidagi xususiyatlarga ega bo‘ladi:

1. Umumqabullanilgan qonuniylik. Muddatli saylovlar va qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi organlarda qaror qabul qilishda umumxalq tomonidan saylab qo‘yilgan vakillar orqali amalga oshirishga asoslanadi. “Suveren” xalq hokimiyat ustidan nazoratni byurokratiya, manfaatdor guruhlar ommaviy axborot va kommunikatsiya vositalari orqali amalga oshiradi. Demokratik institutlar tizimi esa murakkab konstitutsion tuzulma hamda sud tizimi orqali qo‘llab quvvatlanadi.

2. Raqobatdosh siyosat. Demokratiyada eng muhimi haqiqiy va barcha qatlamlarni qamrovchi(kimo‘zar saylovlar) raqobat hamda xalq irodasini aks ettiruvchi va ularning bajarilishini ta‘minlovchi vakillik jarayonidir.

3. Xalq irodasining shakllanishi, to‘g‘ri qaror qabul qilishi va hukumatga ta‘sir o‘tkazish mexanizmi sifatida siyosiy partiyalar ko‘riladi.

4. Fuqaroviy, siyosiy va ijtimoiy huquqlar, ularning kafolati va amalga oshirishining institutsional, normativ va amaliy shartlari ta‘minlanadi.²

Adib Xolid kitobida Muvaqqat hukumat qonga botirilsa da, ushbu demokratik tamoyillar ibtidoiy ko‘rinishda bo‘lsa ham vujudga kela boshlaganini isbotlashga harakat qiladi:

1917-yildan keyingi o‘n besh yil O‘rta Osiyo madaniyatining “oltin davri” bo‘ldi. *Mahalliy ziyolilar shijoat bilan yangicha, “modern” va “inqilobiy” madaniyatni yaratishda ulkan ijodkorlik va tinim bilmas faollik ko‘rsatishdi.*

²Muxayev R.T. Politologiya. V 2 chastyax. Chast 1, Moskva: Izdatelstvo Yurayt, 2021—377 s. S.259.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

O‘rta Osiyoning zamonaviy madaniyati ildizlari, asosan shu qisqa davrda otdi. Mana shu o‘n besh yil mobaynida teatr faoliyatida portlash ro‘y berdi, o‘zbek va tojik tillarida ilk romanlar yozildi va she‘riyatdagi turg‘un qoliplar o‘rniga zamonaviy nazm keldi. O‘rta Osiyoning bugungi yozma va og‘zaki tillari aynan shu davrda sayqallashdi, mintaqadagi zamonaviy millatlarning suverinitet da‘vosi uchun asos bo‘lgan milliy o‘zliklar ham shakllangan. Bu davrni madaniy inqilobdan boshqa hech qanday ta‘riflash mumkin emas.

Bu “oltin davr” birinchi jahon urushi, Rossiyadagi inqiloblar, ocharchilik fonida ro‘y berganini o‘ylasak, qanday tarixiy shart-sharoit bo‘lgan ediki, shunday madaniy yuksalish vujudga kelgan bo‘lsa degan fikrlar uyg‘otadi. Ushbu tarixiy davrni 1933-yil bilan chegaralanishi millat ziyolilariga qarshi qama-qama, qatag‘on siyosatining natijasida millat yo‘lboshchilarining jismonan va ma‘nan yo‘q qilinishi bilan bog‘liq edi.

Demokratik jarayonlarda albatta matbuotning roliga qimmat bichib bo‘lmaydi. Gazetalardan o‘rin olgan katta hajmdagi axborot tarix va uning bunyodkorlari ovozidir. Ular orqali ijtimoiy-siyosiy kayfiyatni, jamiyatning taraqqiyot bosqichi, rivojlanish tendensiyalarini aniqlash, dolzarb muammolarni yuzaga chiqarish mumkin.³

Matbuotda o‘lkaning rivojlanishi va erkinlik sari go‘yalarini ochiq tashviq etish boshlangandi, bu esa bir qancha gazeta va jurnallarning paydo bo‘lishiga yo‘l ochdi. Bu davr nashrlarning umumiy xususiyati “Musovot (Tenglik), Hurriyat, Adolat” shiori bilan harakat qilishidir. Bundan tashqari, bu davr

³ Chernyak A.V. Triada jurnalistiki. SMI—document istorii. //Jurnalist. Sotsialniye kommunikatsii. 2023, №1.77-b.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

nashrlardagi har qanday materialga, hatto she‘r kabi badiiy asarlarga ham siyosiy maqsad yuklangandi.⁴

Asosan 1917-yil mart-noyabr oylari oralig‘ida yangi “Najot”, “Kengash”, “Farg‘ona sahifasi”, “Tirik so‘z”, “Hurriyat”, “Turon”, “Ulug‘ Turkiston”, “Sho‘roi Islom”, “Yurt”, “El bayrog‘i” kabi o‘nlab nashrlarning nomiyoq siyosiy buhrondan darak berib turibdi. Bu davr matbuotiga o‘sha davrda turib baho bergan Ziyo Said matbuotdagi o‘zgarishlarni quyidagicha izolaydi⁵:

To‘g‘ri fevral o‘zgarishi jadidlarning oshig‘ini olchi turg‘izdi. Buning soyasida jadidlar u qorong‘i kunlarning jabri ostida toptalib kelgan ideyalarini, yashirin yerlarda, pasqam joylarda surilib yurgan umidlarini, amallarini ochiq havoda, keng omma o‘rtasida nashr etishga yo‘l topdilar. ...Uyushmalar tuzdilar, majlislar qildilar, qarorlar va maqolalar yozdilar, fevral o‘zgarishidan keyin dunyoga kelgan tashkilotlar va ular tomonidan nashr etilgan gazeta va jurnallar jismlari bilan emas, hatto ismlari bilan ham bizning da‘vomizga qo‘shiladilar. Ziyo Said “da‘vomiz” deganda jadidlarning kapitalistik bir jamiyat tuzmoqchi bo‘lganini nazarda tutadi.

O‘n besh yil davom etgan madaniy yangilanishning omillari nimalarda edi? Birinchisi, sovet davlati endigina urushdan chiqqan, kommunistik partiya ham hali yetarli kuch to‘plamagan edi. Natijada davlat madaniy ijodkorlik ustidan nazorat olib bora olmadi. Ijodkorlar o‘z faoliyatida erkin harakat qilishdi. Bundan tashqari mahalliy tilni biladigan nazoratchi kadrlar hali yetishtirib ulgurilmagandi. Demak, demokratiyaning asosiy shartlaridan biri—so‘z erkinligi ana shunday alg‘ov-dalg‘ovli vaziyatda bir muddat mavjud bo‘ldi.

⁴ Alimov Ş. Buharalı Ceditçi Abdurrauf Fitrat’ın Gazeteci Kişiliği. Ankara: Gazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022. Yayımlanmamış doktora tezi, S.81.

⁵ Said Z. O‘zbek vaqtli matbuoti tarixiga materiallar (1870-1927). Toshkent, “O‘zbekiston”, 1974.—B.47

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENsiYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Mamlakatimizda shunday madaniyatning ikkinchi “oltin davri” nazarimizda 1985-1997 oraligida ko‘rildi. 1985-yil 23-aprel Moskvada bo‘lgan KPSS Markaziy komitetining plenumida Bosh Sekretar lavozimiga saylangan Mixail Gorbachev o‘zining g‘oyaviy prinsiplari va yangi yo‘lini jamoatchilikka e‘lon qildi. U sovet jamiyatini kompleks tarzda davlat va partiya byorokratiyasida yangilanish, tub iqtisodiy islohot o‘tkazish hamda ijtimoiy hayotni demokratlashtirishni nazarda tutgandi.

XX asrning 80-yillari o‘rtalarida mamlakatimiz va jahonda “qayta qurish” tushunchasi keng iste‘molga kirgan bo‘lib u SSSRda totalitar tuzumni islohotlar yo‘li bilan o‘zgartirishga qaratilgan harakatni anglatardi.⁶ Sovet davlati qulagunga qadar davom etgan ushbu siyosiy islohot matbuotda jonlanishga sabab bo‘ldi. Yig‘ilib qolgan iqtisodiy tanglik, ijtimoiy tanazzulni keng jamoatchilikka tushuntirish orqali optimal yechimlar izlash yo‘lini ko‘rsatgan Oshkoralik (Glasnost) reformasi ham boshlatildi. Karim Bahriyev esa matbuot bilan bog‘liq tarixiy jarayonlarga baho berar ekan shunday deydi: “Dastlabki yillarda 1990-1994 yillargacha ko‘p yaxsi ishlar qilindi---Konstitutsiya va besh yuzga yaqin qonunlar oshkora muhokamalar asosida qabul qilindi, Prezidentlik ta‘sis etildi va real muqobillar asosida saylov o‘tkazildi, parlamentda hurfikrlilik va matbuotda oshkoralik hukm surdi, bozor iqtisodiga o‘tish, madaniy dunyoga integrasiyalanish uchun harakatlar boshlandi. Dastlabki parlamentda hamma masalalar oshkora muhokama etilar, xalqda ham bir ko‘tarinkilik hukmron edi”.⁷ Yana muallif “Betoqat” kitobida “Matbuotni demokratlashtirish jamiyatni

⁶ O‘zbekiston tarixi (1917-1991) K.2. O‘zbekiston 1939-1991 yillarda/ mas‘ul muharrirlar: R.Abdullayev va b. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti.—Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2019.—576 b.—B.159.

⁷ <https://xs.uz/uzkr/post/hammasi-avvalgi-holiga-qajitishiga-ishonmajman-ishongim-kelmajdi-zhurnalistlar-bugungi-zhurnalistika-haqida>. Murojaat qilingan sana: 11.08.2023

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

demokratlashtirish bilan chambarchas bog‘liq jarayondir, ya’ni totalitar jamiyatda demokratik matbuot bo‘lolmaydi, xuddi shuningdek, demokratik jamiyatda matbuot ibtidoiy qolishining iloji yo‘q. Ulkan harbiy qudratga va politsiyaviy tizimga ega bo‘lgan, fikr kishanlanishi oqibatida iqtisodi ongsiz amaldorlar qo‘lida qolgan sovet tuzumi ozgina oshkoralikdan quladi, ya’ni ideokratik jamiyat qo‘rg‘oni ozgina demokratik shamolda emirilib ketdi. Jamiyat demoratlashmasdan turib, uning ichidagi matbuot demokratiklasha olmaydi, matbuotiki demokratik bo‘lmas ekan, jamiyatni demokratik, deb atash ham noo‘rindir. Shu ma’noda, bu ikki hodisa uzviy bog‘liqdir”.⁸

Sovetlar Ittifoqidan yangi tizimga o‘tish Qayta qurish va oshkoralik siyosatlarining hech kutilmagan natijasi sifatida ko‘riladi. Ittifoqning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan orqaga ketishi Ittifoq tarkibidagi respublikalarga milliy davlat tuzish umidi bag‘ishladi.

Milliylik, hurlik, fikr va ifoda erkinligi keng jamoatchilik orasida matbuot orqali muhokama qilinadigan bo‘ldi. Sovet tarixida ilk bor milliy matbuot o‘zbeklar o‘zligini himoya qilib chiqdi. Boshqacha aytadigan bo‘lsak, matbuot millat o‘zligini tiklashga katta ta’sir ko‘rsatdi. Matbuot sahifalarida avval ko‘rilmagan yangi mavzular—jadidlarning o‘zbek millati taqdiriga qaratilgan asarlari, Amir Temur shaxsi, Temuriylar davlati, Alisher Navoiy hamda muhaddis olimlar merosining paydo bo‘lishi millatning milliy g‘ururini uyg‘otishga, milliy o‘zlikni shakllantirishga, millat sifatida birlashtirishga xizmat qildi.

Millat tarixining bu ikki en muhim bosqichida ming afsuski turkiy dunyodan, xususan Turkiyadan yetarli dastak ko‘rilmadi. Turkiston muxtoriyatining qulatilishidan tortib to sovet davlatining “suyagi qotgungacha”

⁸ Bahriyev K. Betoqat. Publisistik maqolalar. 2-qism.—Toskent: Yangi kitob, 2023.—B.426-427. --464 b.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

bo‘lgan davrda Turkiya zotan o‘z “yog‘iga qovrulayotgan” paytlar edi. Birinchi jahon urishidan endi chiqilgan, Qutilish urushi—Turkiyani ekspansion Yevropa kolonialistlaridan tozalash, Usmonlilar imperiyasining qulashi, Turkiya Jumhuriyatining qurilishi sabab Turkiya bilan tizimli aloqalar 1923-yildayoq uzilib qoldi. Qayta qurish davri va mustaqillikning dastlabki yillarida Turkiya O‘zbekiston munosabatlarini tadqiqotchilar “yuksalishli-tushishli” sifatida baholaydilar. 1991-yil Xalq demokratik partiyasiga muholif “Erk” va “Birlik” partiyalari vakillarining O‘zbekistondan qochib Turkiyaga sig‘inishi oqibatida ikki davlat o‘rtasida siyosiy krizis boshlandi. 16-fevral 1999-yil voqealaridan so‘ng O‘zbekiston hukumatining muholifatchi Muhammad Solihni O‘zbekistonga topshirish talabining qondirilmagani tufayli Turkiyada o‘qiyotgan o‘zbek yoshlari yurtga qaytarib keltirildi. O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin Turkiyaning ham ba’zi masalalarda O‘rta Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlik strategiyasida “xafsalasi pir bo‘lgan” nuqtalar yo‘q emas. Ularning boshida “Turk Jumhuriyatlari sammiti” va Umumiy yozuv tili loyihasi turgandi. Turk rahbarlari bu platformani muammolarga qarshi yakdil positsiyada bo‘lish, til va madaniy farqlarni kamaytirish, iqtisodiy masalalarda o‘rtoq siyosat ishlab chiqishni ilgari surarkan, kavkazlik va Markaziy Osiyolik liderlar xalqaro maydondagi yolg‘izliklarini turli xalqaro platformalardagi diplomatik hamkorlik orqali to‘ldirishga intildi.⁹ Umumiy yozuv tili esa Markaziy Osiyo Turk tillari va ozar tilining lisoniy farqlari tufayli qo‘shimcha harflar masalasida optimal yechim topa olimagani sabab qabul qilinmadi. Ikki turkiy davlatning na siyosiy, na

⁹ Çaman, E. Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği. Ed. M.S. Erol, Ankara: Barış Platin Kitabevi, 2009.—S.274

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

geopolitik, na madaniy sohalarda kelishuvga erisha olmagan tufayli O'zbekistondagi demokratlashuv jarayonlariga Turkiya deyarli ta'sir ko'rsata olmadi.

Xulosa

Asr boshi va oxirida O'zbekistonda yashangan demokratlashuv jarayonlari bir biriga o'xshab ketadi: davomiyligi, tarixiy shart-sharoit, islohotlar... Ularni boshlanisida baribir eng muhim faktor—millat oydinlari edi. Millat ongida o'zgarish yasash orqali milliy davlat tuzish mumkinligini eng avvalo ular payqadi. Shundan yo'lga chiqqan holda matbuotda o'z g'oyalarini baralla ilgari surdilar. Faqat birinchi holatda mustamlakachilik bo'yinturug'i solinib, hurriyat ovozi o'chirilgan bo'lsa, ikkinchi holatda sal boshqacharoq. 2000-yillarga kelganda muholifatning yo'qotilishi, Birinchi Prezidentga uyushtirilgan suiqastdan kelib chiqqan holda milliy davlatni radikal, oppozitsion kuchlardan holi tinch saqlash uchun matbuotdagi hurfikrlilik, plyuralizm mumkin qadar chegaralandi. XX asr O'zbekistonda shu tariqa yakun topdi.